

Olimov Jamshid Ilhomboyevich

Sovutov Sirojbek Azimboyevich

Xorazm viloyati Shovot tumani 5-umumiy o'rta ta'lim maktabi Jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5873483>

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNING O'RNI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Xalq ta'limi tizimiga boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashda harakatli o'yinlar ahamiyati yuzasidan fikr mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Harakatli o'yinlar, jismoniy tarbiya, vosita, estetik tarbiya, estetik xususiyat, ovoz, mimika, o'qituvchi nutqi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается значение подвижных игр в эстетическом воспитании учащихся начальных классов в системе народного образования.*

Ключевые слова: *Подвижные игры, физическое воспитание, моторика, эстетическое воспитание, эстетический признак, голос, мимика, речь учителя.*

Abstract: *This article discusses the importance of action games in the aesthetic education of primary school students in the public education system.*

Key words: *Motion games, physical education, motor, aesthetic education, aesthetic feature, voice, facial expressions, teacher speech.*

Mamlakatimizda kun sayin ta'lim tizimida jadal islohotlar olib borilmoqda. Bu islohotlat Xalq ta'limi sohasida ham kata o'zgarishlarga olib keldi. Shu o'rinda mamlakatimizda ma'naviyat va ma'rifatni yuksaltirishga, bolalarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda hayotning o'zi oldimizga sog'lom avlodni tarbiyalashdek muhim va yangi vazifalarni qo'yimoqda. Uzluksiz ta'lim tizimida barkamol avlodni tarbiyalash jarayoni ta'lim bosqichlari hamda ta'lim sohalari o'rtasida uzviylik prinsipiga amal qilgan sharoitda samarali kechadi. Qolaversa, ta'lim va tarbiyaning uzviyligi ham barkamol avlod tarbiyasining muhim shartlaridan biridir. Shu ma'noda jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning jismoniy sifatleri turlari harakatli o'yinlar yordamida o'quvchilarni estetik tarbiyalash vazifalarini amalga oshirish murakkab va uzoq davom etadigan jarayondir. Bunda hech qanday tasodifiy va shoshilinch narsalar bo'lishi mumkin emas.

Harakatli o'yinlar insonni har tomonlama tetik. hushyor qobiliyatli bo'lib kamolga yetkazadiki, bunda "(go'zallikni anglash tarbiyasi)" asosiy o'rinlardan biriga aylanadi. Tabiat qo'ynida yoki ozoda-shinam sport zalida o'quvchilarning harakatli o'yinlar bilan shug'ullanishi, bularning hammasi ularning nafosatini, his-tuyg'usini, aqliy

tushunchasini va didini tarbiyalaydi. Shubha yo'qki, xilma-xil, aniq, ifodali bajarilgan harakatli o'yinlar estetik kechinma hislarini yuzaga keltiradi. Harakatli o'yinlarni o'ynash jarayonida, harakatlar va maqsadning mazmun jihatidan bir-biriga mos kelishi uning go'zalligini ta'minlaydi. (go'zallik bu avvalo, harakatlarning sodda, yengil izchil va tugal bo'lishidirki, o'qituvchi ham o'quvchi ham bunga intilsalar maqsadga muvofiq bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida harakatli o'yinlarning estetik jihatlari o'z-o'zidan rivojlanmaydi. buning uchun o'quvchilarni harakatli o'yinlar bilan doimo tizimli ravishda shug'ullanishiga zarur sharoit yaratish va yoshiga hamda fiziologik imkoniyatlariga mos tushadigan harakatli o'yinlarni tanlab olinishi kerak. Bu esa o'z navbatida o'quv dasturda berilgan o'yinlar jumlasiga kiradi. O'quvchilar harakatli o'yinlarni o'ynashi va jarayonida o'yinning estetik zavqli chiqishi ko'p jihatdan o'yinni to'g'ri tanlab olinishiga bog'liq.

Pedagog o'quvchilarga o'rgatayotgan dasturdagi harakatli o'yinlarni o'zi hoxlaganicha o'zgartiraverishi mumkin emas, shuning uchun dasturda belgilangan o'yinlardan foydalanish tanlangan o'yinni o'quvchilar ongida shakllantirish hamda uni go'zalligini xis qilidirish orqali o'quvchilarda ko'nikma va malakalami hosil qilish qat'iy tizimi bo'lishi shart. Jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilar milliy harakatli o'yinlaridagi estetik faoliyatni anglashi bu ularning bir qator sifatlarini shakllantiradi.

Jumladan. boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarning faolligi. atrofdagi narsalarga juda qiziquvchanligi, sinchkovligi, har bir narsaga ishonishi va taqlid qiluvchanligidan o'qituvchi mohirona foydalansa, yo'naltira bilsa, estetik odatlari tez mustahkamlanib borishiga yordam beradi. O'qituvchining shaxsiy ko'magi madaniy xulq atvor o'quvchilarda estetik ko'nikmalarni to'g'ri shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi, chunki o'quvchilar unga astoydil taqlid qiladilar.

O'quvchilar harakatli o'yinlardan turli ko'nikmalarni, shu bilan birga chiroyli harakatlarni egallab olishlari uchun to'g'ri harakat qilish usullarini bilishi, harakatlarni ahamiyatini, uni go'zalligini va zarurligini tushunishi, keyinchalik esa, bu o'yinlar mobaynida uni o'ziga singdira bilishi kerak. Buning uchun pedagog u yoki bu harakatli o'yinlarning estetik usullarni ko'rsatishi, uni o'quvchilarga aniq tushuntirishi, o'yinlardagi go'zallikni ko'rsata bilish, to'g'ri bajarilishini kuzatib borish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ilk maktab ostonasiga qadam qo'yishar ekan umumta'lim fanlar sifatida jismoniy tarbiya darslari o'tiladi. Jismoniy tarbiya darslarining asosini esa harakatli o'yinlar tashkil etadi. Darsni boshlanishidan oldin salomlashish va xayrlashishga va so'ngra o'quvchilar buni o'zlashtirganlaridan keyingina ularni rahmat aytishga o'rgatish to'g'ri kelmaydidek, ba'zan zarur bo'lgan taqdirda bir necha qoidalarni bir vaqtni o'zida qo'llanilishiga to'g'ri keladi. Agar ko'p o'quvchilar bu qoidalarni buza boshlasalar, hamma o'quvchilarni e'tiborini uni qanday va nima uchun bajarish kerakligini tushuntirish va jalb etish lozim. Tushuntirish va topshiriq berishdan tashqari ba'zi o'quvchilar oldiga qat'iy talablar ham qo'yish kerak bo'ladi.

Qoida bir necha bor takrorlansa ham, o'quvchi o'z joyidan ajrab qolishni istamaydi yoki qiziq o'yindan ketgisi kelmaydi. Ana shunday paytlarda pedagogik mahoratdan foydalanish talab etiladi. O'yin jarayonida esa o'quvchilarni o'yin qoidalariga, undagi estetik talablarga rioya qilishga odatlantirish uchun o'qituvchidan chidam, sabot va qat'iyat, elementli harakatlarga ham e'tibor berish, o'z harakatlarini doimo kuzatib borish ham zarurdir.

Umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlar vositasida o'quvchilarni estetik tarbiyalash borasida dars jarayonini muvofaqiyatli tashkil etish uchun ularni (milliy harakatli o'yinlarning) rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda ta'lim tizimining umumiy o'rta ta'lim bosqichida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yuksak ma'naviyatli, estetik didli, axloqli va ma'rifatli, bir so'z bilan aytganda, barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga alohida ahamiyat berilishi talab etilmoqda. Bu jarayonda yosh avlodning jamiyat rivojiga mos bilim, ko'nikma va malakalar sohibi bo'lishi muhimligim ta'kidlaydi. Jumladan, ta'lim va tarbiya ishlarim boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy harakatli o'yinlarning estetik asoslarini anglash ko'nikmasini shakllantirishga yo'naltirish alohida e'tiborni talab etadi. Shu jihatdan olib qaraganda umumiy o'rta ta'lim yo'nalishida tadqiq qilinishi lozim bo'lgan muhim masalalar tizimida o'quvchilarni zamonaviy usullar asosida estetik tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanishning pedagogik tizimini ishlab chiqish, uni amaliyotga tatbiq etishning yangi uslubiy yondashuvlarini joriy etishning mazmuni va metodikasini ishlab chiqish muammosi utuvor tarzda qarilishi lozim.

Umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflarida o'qitiladigan jismoniy tarbiyadan DTS o'zining tuzilishi va mazmuniga ko'ra jismoniy tarbiyani o'qitish jarayonida o'quvchi shaxsi, uning jismoniy rivojlanishi, intilishlari, qobiliyati va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqadi. Ammo amaldagi dasturlar bo'yicha tuzilgan o'quv qo'llanmalarda taqdim qilinayotgan topshiriqlar har doim ham harakatli o'yinlar o'quvchilarni estetik tarbiyalashga mo'ljallanmagan.

Shu maqsadda amaldagi dasturning tuzilishi, mazmuniga putur yetkazmagan holda unga o'quvchilar bilimi, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan asosiy talablarni hisobga olib, dars mazmuniga emotsional yuklama, o'zining estetik mazmuniga ega bo'lgan harakatli o'yinlar. boshlang'ich sinf o'quvchilarni estetik tarbiyalash ularning estetik ehtiyojlarini faollashtiruvchi materiallar kiritildi.

Shuningdek, o'quvchilarni zarur bo'ladigan talablar, tavsiyalar, eslatmalar, milliy harakatli o'yinlar nazariyasi va amaliyotiga estetika bilan bog'lik bo'lgan faoliyatning har xil turlari bo'yicha metodlar bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq o'yinlarga qiziqish muammosi asosiy maqsadni chetlab o'tmasligi kcrak. O'quvchilarning harakatli o'yinlar orqali estetik tarbiyalash jismoniy tarbiya darslarining tuzilishi, mazmuniga singib ketishi, uning tarkibidan o'rin egallashi, ayni paytda o'ziga xos nufuziga ega bo'lishi, shu bilan birga estetik mazmundagi o'yinlar

maroqli, emotsional jo'shqinliklarga ega bo'lishi lozim.

Harakatli o'yinlar garmoniyasi ichki ma'naviy go'zallikni yaratadi, bu esa epatchilik, harakatlar aniqligi, bu harakatlarni amalga oshirayotganda o'ziga ishonch va albatta, ko'tarinki kayfiyat ritmida namoyon bo'ladi. U o'quvchilar tomonidan muhim estetik qadriyat sifatida qabul qilinadi va baholanadi.

Harakatli o'yinlar orqali o'quvchilarni estetik tarbiyalash - maqsadga yo'naltirilgan jarayon hisoblanib, shaxsni borliqdagi go'zallikni to'liq qabul qilish va to'g'ri tushunish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. U estetik tasavvurlar, qarashlar, estetik ong va estetik did tizimini ishlab chiqilishini nazarda tutadi. Bir vaqtning o'zida bu jarayon o'quvchilarda hayotiy jarayonda barcha sohalar orqali go'zallik elementlarini kirita olish qobiliyati va intilishlarini tarbiyalaydi. Estetik tarbiya inson tomonidan faqatgina birgina san'at sohasi orqali namoyon bo'lishi bilangina chegaralanmaydi, u barcha ijodiy yondashilgan faolyatda mavjuddir. Harakatli o'yinlar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash nafaqat mazmun, balki metodik jihatidan ham rang-barang hamda keng tarbiyaviy imkoniyatlarga ega. O'quvchilarning o'yindagi xatti-harakatlariga o'quvchilarning bir-biriga estetik jihatdan baho berishi, ularning o'z harakatlarining tushinib olishiga yordam beruvchi imkoniyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Azizova M.A. Estetika (ma'ruza matnlari). – T., 2006.
2. Насриддинов Ф.Н., Косимой А.Ш. Ўзбек халқ миллий ўйинлари. 1-тўшам. – Т., 1998.
3. Носирхужаева. Г. Этика. Эстетика. Ўқув қўлланма. – Т., 2006.
4. Эргашев Р.Н. "Халқ таълими" журнал» 3-сон. – Тошкент-2009 й. 65-69 б.
5. Хожимирзасв.Л.Д. Жисмоний тарбия дарслари ва синфдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни эстетик тарбиялаш. Дне. ... пед. фан. ном. – Т.: "ТДПУ", 2002.